

दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय समाज में गोविंद गुरु द्वारा प्रवर्तित भक्ति आंदोलन का प्रभाव डॉ. गौरीषंकर मीणा

सह आचार्य, समाजशास्त्र ए एसबीपी राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर।

Corresponding Author- डॉ. गौरीषंकर मीणा

सारांश:

दक्षिणी राजस्थान के सीमावर्ती भू-भाग गुजरात एवं मध्यप्रदेश की लगती डूंगरपुर बांसवाड़ा रियासतों की सरहदों पर एक ऊंचा पठार जिसका नाम मानगढ़ है; जिसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा सीमावर्ती गुजरात के ईडर एवं मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ के निवासी जानते हैं कि मानगढ़ धाम का क्या महत्व है। ब्रिटिश बादशाहत के दौर में देशी रियासतों द्वारा स्थानीय आदिवासियों पर जोर जुल्मों एवं बैठ बेगार के विरोध में एक जन जागरण शिविर एवं यज्ञ का आयोजन इस दुर्गम पहाड़ पर किया गया जा रहा था; जिसका नेतृत्व गोविंद गुरु कर रहे थे। 1857 की प्रथम स्वतंत्रा संग्राम की क्रांति के बाद देश में लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की घटना से परिचित है। लेकिन इससे पहले 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम की इस ऐतिहासिक पहाड़ी पर लगभग 10000 आदिवासी इस पहाड़ी पर बैठ बेगार एवं उन पर होने वाले अत्याचारों के विरोध स्वरूप एवं स्थानीय रियासतों द्वारा उन पर किये जा रहे अत्याचारों से परेशान होकर उनका ध्यान इस और आकर्षित करने एवं प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हेतु एकत्रित हुए थे। स्थानीय रियासतों द्वारा की जा रही कार्यवाही से पीड़ित जनता आतताई, आक्रांताओं का सामना कैसे करें।

परिचय:

इसी बात को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से निहत्थे आदिवासियों पर अंग्रेजी सेना के डायर बैली के आदेशानुसार उन पर गोलियां बरसाई गईं। जिसमें भारी मात्रा में गोला बारूद द्वारा फायरिंग कर उन्हें छलनी किया गया। इस तरह अत्याचारी हत्याकांड में लगभग 2000 आदिवासी यथा स्थान मारे गए एवं इस भगदड़ एवं उहापोह की स्थिति में इस पहाड़ से लूढक कर हजारों आदिवासी घायल हो गए एवं मृत्यु को प्राप्त हुए। तब श्री गोविंद गुरु जी द्वारा इस क्षेत्र में सर्वप्रथम उनके द्वारा गांव गांव जाकर ढाणी ढाणी फलों एवं पालो में जाकर स्थानीय आदिवासी बुजुर्गों का मार्गदर्शन किया और उन्हें यह बताया की वह अंग्रेजी हुकूमत एवं रियासत कालीन आक्रांताओं के शासन से कैसे मुक्ति पाएं एवं समाज में व्याप्त बुराइयों पर कैसे नियंत्रण करें। अपने जीवन का उन्नयन कैसे करें, इस संबंध में उन्होंने ग्रामीणों से व्यापक बातचीत की और उन्होंने इस सामाजिक ताने-बाने में व्याप्त सामाजिक बुराइयों में एवं कुप्रथाओं में झकड़े हुए लोगों से आग्रह किया कि वह किस तरह इन सामाजिक बुराइयों से दूर होकर सामाजिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करें एवं इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम प्रत्येक गांव ढाणी फले एवं पालो में अपने भक्त मेट कोटवाल एवं कार्यकर्ता नियुक्त किए।

उन के माध्यम से उन्होंने जगह जगह धूणियां (यज्ञस्थलियां) स्थापित करवाईं एवं स्नान ध्यान एवं साफ सफाई का ध्यान रखते हुए इन हवन कुंडों में प्रति सप्ताह हवन यज्ञ करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, की वह किस तरह मानसिक गुलामी को दूर करें एवं मन को किस तरह सशक्त बनाएं जिससे अपनी दुर्बलताओं को खत्म कर जीवन में संघर्ष करते हुए प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहें।

श्री गोविंद गुरु जी ने अपने भक्तों को संकल्प दिया कि वह प्रतिदिन स्नान ध्यान के बाद ही अपने दैनिक कार्य करेंगे एवं वातावरण व गांव की साफ सफाई प्रति व्यक्ति की साफ-सफाई समुदाय की साफ-सफाई एवं सामाजिक बुराइयों कुप्रथाओं को दूर करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। उनके भक्त उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर प्रतिदिन नित्य कर्म के बाद अपने दिनचर्या की शुरुआत करके अपनी आजीविका कमाने लगे, अपने एवं अपने परिवार की प्रगति कर सकें एवं गांव फले एवं अपने

सगे संबंधियों को भी इस संबंध में जागरूक कर सकें। इसके लिए उन्होंने प्रेरित किया।

श्री गोविंद गुरु जी के द्वारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा सीमावर्ती गुजरात एवं मध्य प्रदेश की इस पूरे क्षेत्र में उन्होंने जगह-जगह अपने भक्तों के लिए धूणिया (यज्ञस्थलियां) बनवाईं व कई धाम विकसित किए। जहां भक्त एकत्रित होकर सामूहिक यज्ञ हवन कर सकें, सत्संग कर सकें एवं आपसी सामाजिक प्रगति एवं रियासत कालीन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट हो सकें व संघर्ष कर सकें। उन पर हो रहे अत्याचारों जुल्मों आदि से परेशान त्रस्त जनता को जागरूक करने का कार्य किया एवं अंधविश्वासों, बुराइयों एवं कुप्रथाओं में झकड़े हुए इस आदिम समाज के लोगों को बाहर निकालने के लिए उन्होंने स्वच्छता साफ-सफाई यज्ञ हवन करने के लिए प्रेरित किया, उनके द्वारा इस पूरे क्षेत्र में लगभग 1751 यज्ञ स्थलियां एवं धूणिया स्थापित करवाई गईं। इस क्षेत्र में 72 धाम विकसित किए जहां मिलकर भक्तजन सामूहिक यज्ञ कर सकें, हवन कर सकें, सत्संग कर सकें एवं स्थानीय रियासतों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों पर बातचीत कर सकें, एवं उनसे लिए जा रहे हैं बैठ बेगार एवं अत्याचार से पीड़ित जनता को किस तरह अत्याचारों से मुक्त करने के लिए संघर्ष करने के लिए एक मंच प्रदान कर सकें।

राष्ट्र जागरण के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए किस तरह इन जनजातीय लोगों को प्रेरित कर स्वदेशी शासन व्यवस्था को लाने के लिए प्रेरित कर सकें एवं उन पर हो रहे दोहरे शासन के मानदंडों एवं गुलामी से त्रस्त इन जनजातीय लोगों को शासन के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए उन्होंने सामाजिक एकजुटता एवं आपसी विवादों एवं अपनी दुर्बलताओं को दूर कर सशक्त होने के लिए जागरूक प्रेरित किया।

श्री गोविंद गुरु जी का जन्म 20 नवंबर 1858 में डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में एक बंजारा परिवार के यहाँ हुआ था। उन्होंने आदिवासी भक्तजनों से जीवन उत्थान के लिए निम्नांकित शिक्षाएं एवं संकल्पों को ग्रहण एवं धारण करने के लिए अपने अनुयायियों को इस प्रकार संकल्पित किया है:-

1. प्रतिदिन स्नान एवं ध्यान से निवृत्त होकर अपना दैनिक कार्य करेंगे।

2. भक्तजन मांसाहार एवं मध्य पान का सेवन नहीं करेंगे अपने सगे संबंधियों एवं परिवारजनों को भी को भी इनका सेवन नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे।
3. व्यभिचार ना स्वयं करेंगे और परिवार जन एवं अन्य को भी नहीं करने के लिए प्रेरित करेंगे एवं युवाओं को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया।
4. बेट बेगार नहीं देंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे।
5. किसी भी स्थिति में चोरी, धाडा, डाका अथवा लूटपाट नहीं करेंगे।
6. कृषि, पशुपालन व मेहनत मजदूरी एवं श्रम संघर्ष से जीवनयापन करेंगे।
7. आपसी लड़ाई, झगड़ों व विवादों का निपटारा ग्रामीण स्वयं करेंगे तथा अंग्रेजी हुकूमत से बनी अदालतों का सहारा बिल्कुल नहीं लेंगे।
8. विवाह में कन्या मूल्य दापा अर्थात कन्या मुल्य नहीं लेंगे एवं अन्य संगी संबंधियों को भी इस कुप्रथा को बंद करने के लिए प्रेरित करेंगे।
9. विदेशी वस्तुओं को नहीं अपनाएंगे गांव गांव में धुणियां (यज्ञस्थलियां) बनवाएंगे एवं नियमित हवन पूजन एवं यज्ञ करेंगे, सत्संग करेंगे।
10. सामाजिक बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर कर समाज को संगठित करने का प्रयत्न करेंगे।

जनजातीय समाज के लोगों पर गोविंद गुरु के भक्ति आंदोलन का प्रभाव दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं सीमावर्ती गुजरात के इंडर साबरकांठा, बनासकांठा एवं मध्यप्रदेश के धार, झाबुआ, रतलाम आदि इस पूरे वागड़ क्षेत्र में जनजातीय समाज के लोग श्री गोविंद गुरु के द्वारा चलाए जा रहे भक्ति आंदोलन में बड़ी तादाद में झुड़े एवं उन्होंने अपने सगा संबंधियों एवं परिवारजनों एक गांव से दूसरे गांव एक ढाणी से दूसरी ढाणी, एक फले से दूसरे फलें, एक पाल से दूसरी पाल तक उनके द्वारा चलाया गया। यह भक्ति आंदोलन एक विशाल आंदोलन इस क्षेत्र में भक्ति एकता एवं स्थानीय रियासतों की अंग्रेजी हुकूमत की लाचार एवं अत्याचारी शासन से मुक्त करने के लिए उन्होंने स्थानीय जनजाति समाज के लोगों को जोड़ा। उन्हें अपना भक्त बनाया एवं अपने जीवन उत्थान के लिए उन्हें संकल्पित किया कि वे शिक्षा और शिक्षालय के लिए बालकों को भेजने व समाज को शिक्षित, संस्कारी, संस्कारित बनाने के लिए उन्होंने भक्ति आंदोलन का आगाज किया। इस क्षेत्र में उन्होंने अंधविश्वासों और रूढ़िवादी कुप्रथाओं में झकड़े हुए आदिवासियों को इस व्यवस्था को त्याग कर बुरी कुप्रथाओं को छोड़कर अपने एवं अपने समाज के कल्याण एवं उन्नति के मार्ग के लिए उन्होंने सतत प्रयत्न किए एवं सनातन समाज के साथ प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए उनका मार्गदर्शन किया, ताकि वे प्रगतिशील समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकें अपने एवं अपने समाज की समाज को प्रगतिशील समाज का हिस्सा बना सकें।

श्री गोविंद गुरु जी का जनजाति लोगों पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव पड़ा जो निम्नांकित है :-

जनजातीय क्षेत्र में शिक्षा की अलख एवं आर्थिक प्रभाव :-

समाज पर गोविंद गुरु द्वारा शिक्षा एवं आर्थिक प्रभाव। गोविंद गुरु ने अपने अनुयायियों को जीवन उत्थान के लिए संस्कारित जीवन जीने एवं ब्रह्मचर्य का पालन

करते हुए अपने बालकों एवं परिवारजनों को संस्कारित करने के साथ-साथ उन्हें शिक्षा हेतु पाठशाला में भेजने हेतु आह्वान किया।

गोविंद गुरु के भक्ति आंदोलन के केंद्र में मुख्य रूप से धुणियां (यज्ञस्थलियां) रही है जिसमें उनके भक्तजन हवन यज्ञ करते थे जोकि संस्कार के प्रमुख केंद्र थे जहां पर अपने भक्तजन यज्ञ करके अपने गांव समाज एवं परिवारों में व्याप्त बुराइयों एवं कुसंस्कारों, कुप्रथाओं एवं अंधविश्वासों में झकड़े आदिम समाज को यज्ञ हवन करके पूरे वातावरण को शुद्ध, स्वच्छ एवं निर्मल बनाते थे, व उनमें व्याप्त मलिनता एवं दुर्बलता को दूर करने का प्रयास उनके द्वारा किया गया। धुणियों में भक्तजन प्रति सप्ताह एवं विशेष अवसरों पर यज्ञ हवन सत्संग आदि का आयोजन करते थे।

अंग्रेजी हुकूमत एवं देशी रियासत काल में आदिवासियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। लेकिन 1940 के बाद स्थानीय स्वतंत्रता आंदोलन संघर्ष के दौरान प्रजा मंडल द्वारा विकसित की गई कुछ पाठशालाओं में प्रजा मंडल के कार्यकर्ता चोरी छुपे इन जनजातीय बालकों को पढ़ाने शिक्षित करने का काम करते थे, क्योंकि उन्हें डर था की रियासत कालीन व्यवस्था में पता चलने पर उन पर कार्यवाही होती थी इसीलिए चोरी चुपके कुछ शिक्षक बालकों को शिक्षित करने गांवों ढाणियों एवं फलों में जाकर इन बालकों को शिक्षा से जोड़ने के का प्रयत्न कर रहे थे।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्री गोविंद गुरु जी द्वारा प्रवर्तित भक्ति आंदोलन के प्रभाव से गांव ढाणी फलो एवं पालों में स्कूल खुले एवं कई विद्यालयों में बालक बड़ी मात्रा में स्कूल जाने लगे शिक्षा से जुड़ने लगे। एवं कई बालक शिक्षित होकर सरकारी सेवाओं में पहुंचने लगे, बहुत से गांव हैं जहां से उनके फले एवं पालो एवं ढाणियों से जहां गोविंद गुरु के भगत आंदोलन से जो गांव एवं ढाणिया, पाले जुड़ी थी। गांवों में शिक्षा एवं गोविंद गुरु के भक्ति आंदोलन का प्रकाश पडा और वह अंधेरे गांव ढाणियों फले, गांवों एवं पालों में गोविंद गुरु के भक्ति आंदोलन का प्रकाश दिखाई दे रहा है।

गोविंद गुरु के भक्ति आंदोलन से जुड़े गांव फलों एवं पालो में बड़ी मात्रा में उनका प्रभाव दिखाई दे रहा है, बदलाव देखा जा रहा है, जिससे उनके रहन सहन खानपान रिती रिवाजों एवं संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन एवं भक्ति आंदोलन का प्रभाव साफ साफ दिखाई दे रहा है।

गोविंद गुरु के भक्ति आंदोलन से जनजातीय समाज में सामाजिक जागृति एवं एकजुटता आई, एवं उन्होंने अपने अनुयायियों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से भारतीय सनातन परंपरा एवं संस्कृति से जुड़े रहने को अपने स्वयं को समाज को परिवार को संस्कारित करने पर बल दिया था। निश्चित रूप से गोविंद गुरु ने जनजातियों को यज्ञ स्थलियां (धुणियों) के माध्यम से भक्तजनों को एकजुट किया है सामाजिक एकजुटता इसका उदाहरण है मानगढ़ धाम में 17 नवंबर 1913 को इस ऐतिहासिक पहाड़ पर लगभग 10,000 भक्तजन उनके आह्वान पर देशी रियासतों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों एवं बेट बेगार के विरोध में अंग्रेजी हुकूमत एवं देशी रियासतों को भगवान सदबुद्धि दे, कि वे सही रूप से न्याय पुर्ण व दमन मुक्त, भय मुक्त वातावरण बनाकर शासन करें। उन्हें रियासत कालिन शासन व्यवस्था को चैतावनी देने हेतु इस ऐतिहासिक पहाड़ी पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया था।

जहां बड़ी तादाद में गोविंद गुरु के भक्ति आंदोलन से जुड़े गांव फलो एवं पालो के भक्तजन यहां मौजूद थे। जिससे रियासत कालिन शासन व्यवस्था को इस जनजातीय लोगो से खतरा महसूस होने लगा जिस कारण उन्होंने यह बात ईडर के कर्नल शटल तक पहुंचाही जिन्होंने गोविन्द गुरु के इस आदोलन को कुचलने के लिए एवं यहा के आदिवासीयो के आवाज को हमेशा के लिए बंद करने एवं दबाने हेतु इस घटना को अंजाम दिया। स्थानीय रियासतो की खिलाफत एवं स्वदेशी जागरण न कर सके। लेकिन इसके बावजूद गोविन्द गुरु का यह आंदोलन अनवरत चलता रहा।

गोविंद गुरु के भक्ति आंदोलन के कारण ही सामाजिक अंधविश्वासों रूढीगत प्रथाओं एवं बुराइयों में लिप्त जनजातीय समाज को मुक्त करने हेतु उन्होंने प्रेरित किया, गोविंद गुरु ने अपने अनुयायियों को भक्तजनों को सामाजिक प्रगति के लिए समाज में व्याप्त अंधविश्वासों रूढी प्रथाओं, बुराइयों एवं व्यसनो में व्यस्त समाज को इन बुराइयों से दूर रहने का भी आह्वान किया।

मांसाहार एवं मध्य पान को जीवन भर ना अपनाना:-

जिसके लिए परिवारजनों कुटुंब एवं सगा संबंधियों को भी इन व्यसनो से दूर रखना साफ सफाई एवं स्नान ध्यान के बाद ही नित्य कर्म एवं दैनिक कार्य करना जो अपना व्यवसाय है, उसमें नैतिक रूप से जुड़कर मेहनत मजदूरी कर प्रयत्न परिश्रम कर अपनी अपनी आजीविका कमाना और परिवार का पालन पोषण करना आदिवासी भक्तजन इनका अक्षरशः पालन करते हैं और स्वयं एवं परिवार को सगे संबंधियों को भी इन व्यसनो से दूर रहने के कारण समाज में लड़ाई झगड़ा एवं विवादों में कमी आई है एवं सभी आपस में मिलकर शांतिपूर्ण सद्भाव पूर्ण वातावरण में रहने लगे हैं और जिससे सामाजिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

गोविंद गुरु के भक्ति आंदोलन से जुड़े गांवों के लोगों में सामाजिक एकरूपता जागरूकता एवं प्रगति के पथ पर लोग आगे बढ़ने लगे हैं परंपरागत व्यवसाय के स्थान पर शिक्षा के माध्यम से नए व्यवसाय करने लगे हैं, सरकारी सेवा में जाने लगे हैं उनके खानपान रहन सहन सोच में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, परंपरागत आदिवासी समाज में कन्या मूल्य दापा प्रथा विद्यमान थी। जिसको गोविंद गुरु ने इस प्रथा को दूर करने की बात कही।

श्री गोविंद गुरु के द्वारा अपने भक्तजनों को संदेश दिया कि किसी भी स्थिति में बालिकाओं के विवाह के अवसर पर लिया जाने वाला कन्या मूल्य दापा एक अभिशाप है, समाज के लिए समाज एवं मानव हित में इसे लिया जाना हितकर नहीं है। अतः गोविंद गुरु के द्वारा चलाए गए भक्ति आंदोलन का प्रभाव इस कुप्रथा को अंततः खत्म कर दिया एवं कन्या मूल्य नहीं लेकर कन्या को विदाई करने का संकल्प लिया गया। जिस कारण समाज में विवाद भी बंद हो गए, यह गोविंद गुरु के भक्ति आंदोलन का ही प्रभाव है।

गोविंद गुरु का जनजातियों पर धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रभाव:-

गोविंद गुरु ने जनजातीय समाज को सनातन धर्म की परंपराओं को अपनाने के लिए शुद्ध आचार, व्यवहार एवं ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन में स्नान ध्यान एवं हवन करने के बाद अपने दैनिक नित्य कर्म को करने की शिक्षा अपने अनुयायियों को दी है। जिससे जनजातीय

समुदायों में हीनता की भावना दूर होकर समानांतर हिंदू धर्म में सनातन परंपराओं को अपनाते हुए धार्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग अपनाया। जो जनजाति समाज के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान है।

श्री गोविंद गुरु महाराज का जनजातीय समाज पर प्रभाव स्पष्टतः प्रदर्शित हो रहा है कि दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय समाज में गोविंद गुरु के भक्ति आंदोलन का प्रभाव स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एवं उसके बाद आज तक उनके भक्ति आंदोलन का प्रभाव उनके आदर्श उनके उपदेशों की पालना गोविंद गुरु द्वारा स्थापित धुणियों, धामों एवं गांव ढाणी पालों में भी उनके द्वारा चलाए गए, इस भक्ति आंदोलन का खासा प्रभाव आज भी दिखाई दे रहा है। जिससे यह कहा जा सकता है कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए भक्ति आंदोलन का प्रभाव आज भी जनजातीय समाज में विद्यमान है, उनके आदर्श उनकी परंपराओं पर लोग आज भी चल रहे हैं गोविंद गुरु के उपदेश आज भी जीवित हैं, जहां पर चार पांच पीढ़ियों से लोग गोविंद गुरु के भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनके बताए हुए मार्ग उपदेशों का अनुसरण कर लाखों जनजाति भक्त गणों ने केवल आध्यात्मिक, नैतिक, आत्मिक एवं शैक्षिक जगत में प्रगति की है। बल्कि राजनीतिक जागरूकता के साथ-साथ इस क्षेत्र में धार्मिक एवं सांस्कृतिक एकता के साथ-साथ जनजाति समाज ने व्यापक क्षेत्रों में प्रगति की है।

निष्कर्ष :-

गोविंद गुरु का अवसान होने के 100 वर्ष बाद भी गोविंद गुरु के बताए गए आदर्शों को आत्मसात कर यहां का जनजाति समाज सभी क्षेत्रों में प्रगतिशील समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। जो निश्चित रूप से यह गोविंद गुरु के भक्ति आंदोलन का ही प्रभाव कहा जा सकता है।

संदर्भ :-

1. छंजंदप च्तौ ;1998इ राजस्थान का स्वाधीनता आंदोलन, जयपुर ळतंदजी टपों पृ. 54-58.
2. 'वैव तइमौत ;2013इ बपअपस 'वैवपमजल दक कमउवबतंजप्रंजपवद पद पदकपंए प्देजपजनजपवदे प्कमवसवहपमे दक पदजमतमेज वगवद तवनज समकहमए पृ. 127, ष्टछ 9780203552483
3. पंवार डॉ. अशोक शंकर राव (2022) क्रांतिनायक संत गोविंद गुरु बंजारा ष्टछ 9789355788481
4. अमर बलिदान का साक्षी मानगढ धाम।
5. मानगढ में भील आदिवासियों का विद्रोह।
6. मानगढ धाम शहादत के 100 साल।
7. राजस्थान का झलियावाला (गोविंद गुरु की तपोभुमि जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, राजस्थान)।
8. गोविंद गुरु तथा भील अनुयायी सामंती शोषण तथा अंग्रेजी दास्ता के प्रखर प्रतिरोधक - रूप सिंह भील।
9. धुणी तपे तीर, हरिराम मीणा (राजस्थान प्रशासनिक सेवा सेवानिवृत्त अधिकारी)।